

INGLIZ TILI TA'LIMIDA “YASHIL” PEDAGOGIKANI INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI

Mamatqulova Nilufar Fayzullaqulovna

PhD., dotsent - O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411583>

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilini o'qitishda “yashil” pedagogikani joriy etishning dolzarbligi va uni til o'qitishda integratsiya qilish yo'llari yoritilgan. Til o'rganish jarayonida ekologik, madaniy va ijtimoiy omillarni integratsiya qilish zarurligi asoslab beriladi. YaITO' (Yashil Ingliz Tilini O'qitish) orqali talabalarda ekologik savodxonlik, tanqidiy fikrlash, mas'uliyatli qaror qabul qilish va global muammolarga ongli munosabat shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, ekologik mazmuni darslarga integratsiyalash, yosh va darajaga moslashtirish, fanlararo yondashuv hamda maktabni “yashil”lashtirishdagi ingliz tili darslarining o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: “yashil” pedagogika, ingliz tili o'qitish, ekologik ta'lim, barqaror rivojlanish, YaITO' (Yashil ingliz tilini O'qitish), tanqidiy fikrlash, fanlararo integratsiya.

Abstract. The article discusses the importance of introducing “green” pedagogy in English language teaching and ways to integrate it into language teaching. The need to integrate environmental, cultural and social factors in the language learning process is substantiated. Through GELT (Green English Language Teaching), students are shown the possibilities of developing environmental literacy, critical thinking, responsible decision-making and a conscious attitude to global problems. Also, the integration of environmental content into lessons, adaptation to age and level, interdisciplinary approach and the role of English lessons in “greening” the school are analyzed.

Keywords: “green” pedagogy, English language teaching, environmental education, sustainable development, GELT (Green English Language Teaching), critical thinking, interdisciplinary integration.

Hozirgi davrda xorijiy tilni egallash jarayoni faqatgina grammatik qoidalar yoki so'z boyligini o'rganish bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Tilni o'zlashtirish madaniy, ijtimoiy hamda ekologik omillar bilan bog'liq holda olib borilishi, til va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni chuqur anglashni talab etadi. Bu yondashuv o'quv jarayonini barqaror rivojlanish tamoyillari va maqsadlariga yaqinlashtiradi, buni amalga oshirishda esa “yashil” pedagogikaning o'rni beqiyos.

Vaselinovska va Kivoraning bayon qilishicha, “yashil” pedagogika yilda bir-ikki marta qo'shiladigan yoki tasodifan bajariladigan narsa emas, balki o'quv dasturining muntazam va doimiy tarkibiy qismi bo'lishi kerak. Ular tomonidan ekologik mavzularni integratsiya qilish uchun ommaviy axborot vositalarini tahlil qilish, mahalliy ekologik muammolarni muhokama qilish, so'rovlar o'tkazish va ekologik mavzudagi qo'shiqlardan foydalanish kabi usullar tavsiya etilib, talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligini bu ularga ekologik muammolarni tahlil qilish va yechimlar shakllantirish imkonini beradi deya ta'kidlashadilar. Tanqidiy fikrlashni axborotni baholash va muammoga shaxsiy munosabatini tushunishni o'z ichiga olgan o'z-o'zini boshqaradigan, o'z-o'zini intizomli fikrlash jarayoni sifatida ta'riflashadi.

Bundan tashqari, xorijiy tilni o‘qitishda “yashil” o‘rganishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ingliz tili o‘qituvchilarining ekologik ta’limni o‘z darslariga integratsiya qilish ko‘nikmalariga bog‘liq. Ekologik ta’limni qo‘llab-quvvatlashda muassasalarning roli bilan birga, o‘qituvchilarning xabardorligi, bilimi, tanqidiy fikrlash qobiliyati, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, harakat qilish va atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatda bo‘lish kabi shaxsiy fazilatlariga ham e’tibor berish zarur.

Omnia Latif Ibrahim Abdel Latif **YaITO‘ (Yashil Ingliz Tilini O‘qitish) (GELT-Green English Language Teaching)** ning o‘qituvchilar va talabalar uchun foydali ekanligini va ko‘p qirrali yondashuvni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi. YaITO‘ talabalarga turli bilim sohalarini bog‘lashga, ularning o‘rganish tajribasini yaxshilashga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. U talabalarni ekologik muammolarni tahlil qilishga undaydi va ularda mas’uliyat tuyg‘usini rivojlantiradi. Shuningdek, YaITO‘ talabalarning ekologik muammolarning xalqaro xususiyatini tushunishlariga yordam beradi va ularni barqaror dunyoqarashga undaydi. O‘qituvchilar til o‘rgatish metodologiyalariga ekologik mavzularni integratsiya qilishlari va barqarorlik mavzularini o‘z ichiga olgan o‘quv dasturlarini yaratishlari mumkin. Bu talabalarning til o‘rganish orqali ekologik muammolarni o‘rganishlariga yordam beradi. O‘qituvchilar ekologik mavzularga oid tasvirlash yozuvlarini o‘z ichiga olgan darslar tuzishlari, multimedia resurslaridan foydalanishlari va talabalarning til mahoratini hamda ekologik muammolarni tushunishini baholaydigan baholash strategiyalarini amalga oshirishlari kerak. Talabalar ekologik mavzularga oid insholar yozishlari yoki taqdimotlar yaratishlari va atrof-muhitni muhofaza qilishni targ‘ib qiluvchi jamoat loyihalarida ishtirok etishlari kerak. YaITO‘ tamoyillarini qabul qilish orqali o‘qituvchilar, ustozlar va talabalar birgalikda ekologik savodxon avlodni tarbiyalashga hissa qo‘shishlari mumkin.

P.Uma bayon qilishicha ingliz tilini o‘qitish iqlim o‘zgarishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda til o‘rgatish ekologik mazmun orqali amalga oshiriladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Til darslarini ekologik mazmun orqali integratsiyalash aspektlari

Umuman olganda, ingliz tilini o'qitish nafaqat tilni o'rgatadi, balki iqlim o'zgarishiga qarshi ongli va faol shaxslarni ham tarbiyalaydi.

Barber va boshqalar ta'kidlashicha iqlim ta'limi – bu ishlarni bajarish usulimizni o'zgartirish, shuningdek– kundalik qarorlarimiz va harakatlarimizni "atrof-muhit ko'zlari" bilan ko'rishdir. Bu yondashuvni ingliz tili darslari va materiallariga ham qo'llash mumkin. Ta'kidlanishicha ta'limda barqarorlik mavzularini qo'shishda e'tiborga olish kerak bo'lgan jihatlar quyidagilar:

- Barqarorlik mavzularini o'quv dasturiga integratsiyalash;

Iqlim inqirozi mavzusiga bag'ishlangan darslar o'quvchilar orasida barqarorlik haqida xabardorlikni oshirish uchun yaxshi imkoniyatdir. Ammo ba'zan o'quv dasturi, kurs va imtihonlarni hisobga olib, butun darsni shu mavzuga bag'ishlash qiyin bo'lishi mumkin. Shu sababli, iqlim va barqarorlik mavzularini o'quv dasturiga qanday qo'shish masalasi muhim. Masalan, o'quv kitobidagi "transport" bo'limida har xil sayohat usullari haqida matn bo'lsa, o'quvchilarni har bir transport turi atrof-muhitga qanday ta'sir qilishi haqida o'ylashga undash mumkin. Bu orqali samolyot va avtomobil sayohatining karbon izi, velosiped va piyoda yurish kabi ekologik toza variantlar muhokama qilinadi. Bu kichik o'zgartirishlar dars davomiyligini sezilarli o'zgartirmaydi, lekin iqlim mavzusini kiritadi.

- Yosh va darajaga qarab moslashtirish;

Ba'zi ilmiy mavzular yoshga va aqliy darajaga mos bo'lishi kerak. Yosh til o'rganuvchilar global isish va mintaqadagi toshqin kabi hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushinishda qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

O'spirinlarda "eko-xavotir" muhim masala: ijtimoiy tarmoqlar iqlim inqirozi haqida ko'p salbiy ma'lumot tarqatishi mumkin. Shu sababli, muammo emas, yechimlarga urg'u berish kerakligi, kichik o'zgarishlar ham ta'sir qilishi mumkin degan fikrni tarqatish tavsiya etiladi.

- O'quvchilar bilim darajasini boshqarish

Iqlim mavzusi bilan birinchi marta tanishishda o'quvchilarning texnik bilimlarini o'lchash qiyin bo'lishi mumkin. Bu uchun informal tarzda, muhokama shaklida kichik viktorina o'tkazish tavsiya etiladi. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida birgalikda ilmiy bilimlarni o'rganish ham o'zaro tashvishlarni kamaytiradi. Yosh o'quvchilar bilan esa, plastmassa sumkalar yoki transport ifloslanishi kabi kundalik misollar yordamida mavzuni tushuntirish yaxshidir.

- Fanlararo integratsiya imkoniyatlari

Iqlim o'zgarishi va barqarorlik masalalari fanlarning ko'pida o'rgatilishi mumkin: geografiya, biologiya, ijtimoiy fanlar, tarix, sport kabi. Masalan, ingliz tili darsida suv tanqisligi muhokama qilinayotganda, biologiya darsida ham shu mavzu ko'rib chiqilsa, o'quvchilar yaxshiroq tushunadi. Shu sababli, fanlararo hamkorlik muhimdir.

- Ingliz tili darslarining maktabni "yashil" qilishdagi roli

Dunyo bo'ylab ko'plab ta'lim muassasalari o'z faoliyatlarini ekologik qilib o'zgartirmoqda: qog'ozni qayta ishlash, quyosh energiyasidan foydalanish, daraxt ekish kabi. Iqlim mavzusini darsga kiritish – shu jarayonning bir qismidir. Masalan, o'quvchilar maktabda kichik bog' yaratishi yoki plastik ifloslanish haqida plakatlar tayyorlashi darsni mustahkamlaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki Ingliz tilini o'qitishda "yashil" pedagogikani qo'llash nafaqat til kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki talabalarni ekologik jihatdan ongli, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Bu yondashuv til o'rganishni mazmunli, zamonaviy va barqaror rivojlanishga xizmat qiladigan jarayonga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdel Latif O.L.I. Using Green English Language Teaching Approach to Enhance Faculty of Education English Majors' Descriptive Writing and Environmental Awareness // *Journal of Research in Education and Psychology*. – 2024. – Vol. 39, No. 3. – P. 341–380.
2. **Barber D., Bilsborough K., Graham C., Kral T.** Climate action in language education: Activities for low resource classrooms [Elektron resurs]. – London: British Council, 2022. – URL: <https://www.britishcouncil.org> (murojaat qilingan sana: 2025.06.13).
3. Mamatkulova N. F. Enhancing Students' Ecolinguistic Awareness as a key Educational Priority in the 21st Century.// *O'zbekistonda xorijiy tillar*. — 2025. — 11-jild, № 4. — B. 152-166.
4. Mamatkulova N. F. Ekolingvistik kompetensiyani rivojlantirishda xorijiy til o'qitish mazmunini interaktiv takomillashtirish usullari // *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. – 2025. – №10(3). – B. 160–164.
5. Nur S., Anas I., Pilu R. The call for environmentally-based language teaching and green pedagogy: Climate actions in language education // *Elsya: Journal of English Language Studies*. – 2022. – Vol. 4, No. 1. – P. 77–85.
6. Uma P. Integrating Resilience Considerations into English Language Teaching in the Context of Climate Change // *Shanlax International Journal of English*. – 2024. – Vol. 12. – P. 5–11. – DOI: 10.34293/english.v12iS1-Feb.7404.
7. Vaselinovska S.S., Kivora S. Blending the Teaching of Environmental Matters and English as a Second or Foreign Language in Macedonia // *Natura Montenegrin*. – 2013. – Vol. 12, No. 3–4. – P. 1065–1071.